

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
426 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
426 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjanoyna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergasheva	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI HISOBGA OLISH

Xamidova S.Y.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
“Tarmoqlar iqtisodiyoti” kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish jarayonlari, ularning korxonada iqtisodiy samaradorligiga ta'siri va mahsulot tannarxini pasaytirishga yo'naltirilgan zamonaviy tizimlar chuqur tahlil qilinadi. Korxonalarda tannarx aniqlashning ilg'or usullari, jumladan, "Faoliyatga asoslangan xarajatlar boshqaruvi" (Activity-Based Costing - ABC) kabi zamonaviy yondashuvlar tadqiq etiladi. Shuningdek, xalqaro standartlarga muvofiq hisob yuritish orqali ichki resurslardan samarali foydalanish va raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari yoritiladi.

Kalit so'zlar: xarajatlar hisobi, tannarx, kalkulyatsiya, o'zgaruvchan xarajatlar, o'zgarmas xarajatlar, "Standard cost", "Direct costing", javobgarlik markazlari.

Abstract: This scientific article explores cost accounting processes based on international standards, their impact on the economic efficiency of enterprises, and modern systems aimed at reducing production costs. Advanced methods for determining product cost, including contemporary approaches such as Activity-Based Costing (ABC), are thoroughly analyzed. Additionally, the study highlights ways to enhance resource efficiency and competitiveness through accounting practices aligned with international standards.

Key words: Cost accounting, costing, calculation, variable costs, fixed costs, "Standard cost", "Direct costing", responsibility centers.

Аннотация: В данной научной статье исследуются процессы учета производственных затрат на основе международных стандартов, их влияние на экономическую эффективность предприятий и современные системы, направленные на снижение себестоимости продукции. Подробно анализируются передовые методы определения себестоимости, включая современные подходы, такие как учет затрат на основе деятельности (Activity-Based Costing - ABC). Также освещаются пути повышения эффективности использования внутренних ресурсов и конкурентоспособности с учетом международных стандартов.

Ключевые слова: Учет затрат, себестоимость, калькуляция, переменные затраты, постоянные затраты, "Нормативная себестоимость", "Прямая себестоимость", центры ответственности.

KIRISH

Bugungi kunda boshqaruv hisobi korxonalar uchun nafaqat moliyaviy natijalarni baholash, balki ularning samaradorligini oshirishda ham muhim vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Boshqaruv hisobining eng asosiy vazifalaridan biri bu – xarajatlarni hisobga olish va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishdir. Ushbu jarayon nafaqat korxonadagi iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish, balki xarajatlarni nazorat qilish va resurslardan oqilona foydalanishga imkon yaratadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, xarajatlarni hisobga olish va tannarxni aniqlash bo'yicha turli metodlar ishlab chiqilgan va ular ishlab chiqarish jarayonlarini samarali boshqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Chet mamlakatlarda boshqaruv hisobi uslublarining rivojlanishi o'ziga xos tarixiy va nazariy asosga ega. Ayniqsa, iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlarda bu sohada qo'llanilayotgan usullar korxonalar uchun aniq natijalarni taqdim etmoqda. Ushbu usullarning ichida dunyo miqyosida keng tarqalgan va ko'plab korxonalar tomonidan qo'llanib kelinayotgan metodlardan biri – "standard-cost" va "absorption-costing" metodlari hisoblanadi. Bu metodlar ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga

olishning zamonaviy yondashuvlari sifatida korxonalarda tannarxni aniq va samarali kalkulyatsiya qilishga xizmat qiladi.

“Standard-cost” metodi bugungi kunda Yevropa va Amerika qit’asida keng tarqalgan bo’lib, uning nazariy va amaliy asoslari puxta ishlab chiqilgan. Manbalarga ko’ra, bu metodning g’oyaviy asoschisi sifatida taniqli iqtisodchi G.Emerson ta’kidlanadi, uning amaliyotga tatbiq etilishi esa Ch.Garrison tomonidan amalga oshirilgan. Ushbu metod ishlab chiqarish xarajatlarini rejalashtirishda va normativ asosda boshqarishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. “Standard-cost” metodi yordamida ishlab chiqarish jarayonlari uchun standart me’yorlar belgilanadi va ular real xarajatlar bilan taqqoslanadi. Bu esa, o’z navbatida, korxonada xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarishni optimallashtirish imkoniyatini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ishlab chiqarish xarajatlarini xalqaro standartlar asosida hisobga olish va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish bo’yicha ko’plab olimlar tadqiqotlar olib borgan. Ushbu tadqiqotlar boshqaruv hisobi amaliyotini takomillashtirishga katta hissa qo’shgan.

Masalan, K. Druri o’zining “Boshqaruv va ishlab chiqarish hisobi” asarida boshqaruv hisobi va ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olishning nazariy va amaliy jihatlarini batafsil yoritib bergan. U, shuningdek, “standard-cost” va “absorption-costing” metodlarining mohiyatini va ularning ishlab chiqarish jarayonlaridagi ahamiyatini tahlil qilgan.

Shuningdek, T.S. Kargina va N.P. Ogaryova “Xarajatlar hisobining xorijiy tizimlari va tannarxni kalkulyatsiya qilish” nomli maqolasida xalqaro amaliyotda qo’llaniladigan xarajatlar hisobining turli usullarini o’rganib, ularning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilgan. Ular, ayniqsa, “standard-cost” va “absorption-costing” metodlarining samaradorligini ta’kidlab o’tganlar.

I.V. Kovalyova esa o’zining “Korxonada xarajatlarini boshqarishda an’anaviy yondashuvlar chegaralarini kengaytirish” asarida xarajatlarni boshqarishning zamonaviy usullarini, jumladan, “Hayotiy tsikl xarajatlari” (Life Cycle Costing) konsepsiyasini joriy etish orqali korxonada samaradorligini oshirish yo’llarini ko’rsatib bergan.

Ushbu tadqiqotlar xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o’rganishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot uchun ma’lumotlar birlamchi va ikkilamchi manbalar orqali yig’ildi. Birlamchi ma’lumotlar ekspertlar bilan intervyular va kuzatuvlar orqali, ikkilamchi ma’lumotlar esa iqtisodiy hisobotlar va ilmiy adabiyotlardan olindi. Olingan ma’lumotlar statistik va iqtisodiy tahlil usullari yordamida tahlil qilinib, ishlab chiqarish xarajatlarini boshqarish bo’yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Standart-kost – bu xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning normativ xarajatlarga tayangan metodlaridir. Unga muvofiq, ishlab chiqarishga ketgan barcha xarajatlar ikkiga bo’linadi: o’zgaruvchan (bizning tushunchamizdagi bevosita) xarajatlar va o’zgarmas (bizning tushunchamizdagi bilvosita) xarajatlar. O’zgaruvchan xarajatlar deb ishlab chiqarish hajmining o’zgarishi bilan proporsional ravishda umumiy summasi o’zgarib turadigan xarajatlarga aytiladi. Bunday xarajatlarga xomashyo, materiallar, elektr quvvati va ishchilarning ish haqi xarajatlari kiradi. Bu xarajatlar ishlab chiqarish hajmining oshishi yoki kamayishiga muvofiq, avtomatik tarzda ko’payib yoki kamayib boradi. Chunonchi, bunday o’zgarish jami mahsulotlarga ham, bir birlik mahsulotga ham taalluqlidir.

O’zgarmas xarajatlar deb ishlab chiqarish hajmi o’zgarishiga qaramasdan, umumiy summasi ma’lum bir davr mobaynida o’zgarmasdan qoladigan xarajatlarga aytiladi. Bunday xarajatlarga misol qilib ijara haqini, korxonada rahbarlari ish haqini va boshqa umumxo’jalik xarajatlarini kiritish mumkin.

Ishlab chiqarish hajmining o'zgarishi bilan o'zgarmas xarajatlarning umumiy summasi o'zgarasligi mumkin, lekin ularning bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan qismi, odatda, ishlab chiqarish hajmining o'zgarishiga qarab o'zgaradi. Ya'ni, ishlab chiqarish hajmi oshsa, bir birlik mahsulotga to'g'ri keluvchi o'zgarmas xarajatlar kamayadi; ishlab chiqarish hajmi kamaygan taqdirda, bir birlik mahsulotga to'g'ri keluvchi o'zgarmas xarajatlar ko'payadi.

Shunday qilib, korxonaning umumiy xarajatlari o'zgaruvchan va o'zgarmas xarajatlar majmuasidan iborat bo'ladi. Bu jami xarajatlar ishlab chiqarish hajmiga ko'ra o'zgarib boradi. Ushbu bog'liqlikni tasavvur qilish uchun korxonaning jami xarajatlarini quyidagicha matematik formula bilan ifodalash mumkin.

$$X = TX + (O'X \text{ bir} * U) \quad (1)$$

Bu erda:

X – xarajatlarning umumiy summasi;

TX – o'zgarmas (turg'un) xarajatlar;

O'X bir – bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan o'zgaruvchan xarajatlar;

U – ishlab chiqarish hajmi.

Bu formula orqali topilgan korxonaning jami xarajatlarini ishlab chiqarish hajmiga bo'lish yo'li bilan bir birlik mahsulotga ketgan o'rtacha xarajatlarni, ya'ni bir birlik mahsulotning o'rtacha tannarxini aniqlash mumkin.

$$T_{\text{bir}} = \frac{\text{Xarajatlarning umumiy summasi}}{\text{Ishlab chiqarish hajmi}} \quad (2)$$

Joriy davrda ishlab chiqarish hajmining oshishi bir birlik mahsulotga to'g'ri keluvchi o'zgarmas xarajatlar summasining pasayishiga, shuningdek, o'zgaruvchan xarajatlarning eng quyi me'yoriga yetkazilishiga olib keladi. Buni quyidagi misolda yaqqol ko'rish mumkin. Aytaylik, korxonaning joriy oydagi o'zgarmas xarajatlari 1000 dollar, bir birlik mahsulotga to'g'ri keluvchi o'zgaruvchan xarajatlar 10 dollarni tashkil qiladi. Yuqoridagi chiziqli funktsiyaning formulasiga muvofiq, xarajatlar quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$X = 1000 + 10 * u$$

Ishlab chiqarish hajmini oshib borishi bilan mahsulot birligining o'rtacha tannarxini o'zgarishini (kamayishini) ko'rish mumkin.

$$U=200 \quad T \text{ bir} = 15,0 \text{ dol.} \quad (3000:200)$$

$$U = 400 \quad T \text{ bir} = 12,5 \text{ dol.} \quad (5000:400)$$

$$U = 1000 \quad T \text{ bir} = 11,0 \text{ dol.} \quad (11000:1000)$$

$$U = 2000 \quad T \text{ bir} = 10,5 \text{ dol.} \quad (21000:2000)$$

Standart-kost tizimining xarakterlari xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

- Birinchidan, u to'liq xarajatlar, ya'ni to'liq tannarxni hisoblashga yo'naltirilgan;
- Ikkinchidan, u xarajatlarni barcha turlarini, ya'ni o'zgaruvchan va o'zgarmas xarajatlarni tasdiqlangan normalari bo'yicha va ulardan farqlanishni hisobga olishga mo'ljallangan.

Standart-kost tizimida jami mahsulotlar, shu jumladan bir birlik mahsulot tannarxini hisoblash va kalkulyatsiya qilishda maxsus normativ xarajatlar (standart-kost varag'i) tuziladi. Bizning tushunchamizda bu hujjat normativ kalkulyatsiya, rejali kalkulyatsiya yoki kalkulyatsiya kartochkasi deb ataladi.

Standart-kost varag'i har bir mahsulot turi bo'yicha tuziladi. Unda mahsulotni ishlab chiqarishga ketadigan materiallarning nomi, normativ miqdori, normativ bahosi va normativ xarajat summasi ko'rsatiladi. Sarflanadigan materiallar va ularning miqdori retsepturalardan, texnologik kartalardan olinadi. Normativ baholar esa firma uchun belgilangan baholar shkalasidan olinadi. Normativ xarajatlar summasi materiallarning normativ miqdorini normativ bahoga ko'paytirish yo'li bilan topiladi.

Ushbu varaqda, shuningdek, bevosita (o'zgaruvchan) mehnat xarajatlari ham normativ bo'yicha hisoblanadi. Bu normativ xarajatlar summasi mahsulotni ishlab chiqarishda bajariladigan ishlarga ketgan normativ vaqtni normativ rastsenkaga ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi.

Umumxo'jalik xarajatlari normativlari bevosita (o'zgaruvchan) va bilvosita (o'zgarmas) umumxo'jalik xarajatlari uchun belgilangan normativlar asosida hisoblanadi. Bunda o'zgaruvchan umumxo'jalik xarajatlari bir soatlik ish soatiga belgilangan to'lov normasi (rastsenka) asosida,

o'zgarmas umumxo'jalik xarajatlari esa hisobot davri uchun belgilangan bunday xarajatlar normasi (summasi) asosida topiladi. Shu yo'l bilan aniqlangan o'zgaruvchan va o'zgarmas umumxo'jalik xarajatlarning normativ summasi davrning umumiy normativ ish soatlariga bo'linib, bir normativ soatga to'g'ri keluvchi o'rtacha umumxo'jalik xarajatlari normasi (summasi) belgilanadi.

Shunday qilib, bevosita materiallar xarajati, bevosita mehnat xarajatlari va umumxo'jalik xarajatlari birgalikda qo'shilib, mahsulot birligining normativ xarajati (tannarxi) hisoblanadi. Bu normativ tannarx tayyor mahsulotlar zahiralari, sotilgan mahsulotlarni va sotishdan olingan foyda yoki ko'rilgan zararlarni hisobga olishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Standart-kost varag'ini tuzish metodikasini quyidagi shartli misol bilan ko'rib chiqamiz.

Shartli misol: "A" mahsulotiga ketadigan bevosita normativ materiallar xarajati 1-jadvalda berilgan, shu mahsulotga ketadigan bevosita normativ mehnat xarajatlari 2-jadvalda berilgan. O'zgaruvchan umumxo'jalik xarajatlari normativi – bevosita bir ish soatiga 6 dollar, bir oylik bevosita ish soati normasi 1000 soat; o'zgarmas umumxo'jalik xarajatlari bir oy uchun normativ bo'yicha 10000 dollar, oylik ishlab chiqarish hajmi normasi esa 100 donani tashkil etadi.

1-jadval. "A" mahsulotni ishlab chiqishga sarflanadigan bevosita material xarajatlari normativi¹.

Material turi	Normativ bo'yicha miqdori	Normativ bahosi, dol.	Umumiy xarajat normativi, dol.
X- material	150	0,06	9,00
U-detall	5	3,00	15,00
Z-komponent	1	25,00	25,00
Jami materiallar			49,00

Umumxo'jalik xarajatlarning oylik umumiy normativi summasi $10000 + 6 * 1000 = 10000 + 6000 = 16000$ dol.

O'rtacha bir soatlik ish vaqtiga ketgan umumxo'jalik xarajatlarning normativ summasi $16000:1000 = 16,00$ dol.

2-jadval. "A" mahsulotni ishlab chiqishga sarflanadigan bevosita mehnat xarajatlari normativi².

Operatsiya	Normativ bo'yicha vaqt, s.	Normativ bahosi, dol.	Umumiy xarajat normativi, dol
X-materialga shakl berish	0,5	10,00	5,00
U-detalni biriktirish	0,3	10,00	3,00
Komponentni ulash	0,1	8,00	0,80
Tekshirish, urash			
Jami mehnat xarajati			10,20

Boshqaruv hisobining "Standart-kost" va "Direkt-kosting" metodlarini hozirgi davrda takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri ularni javobgarlik markazlari bo'yicha joriy qilish va shu asosda turli markazlar ustidan boshqaruv nazoratini o'rnatish hisoblanadi.

Bugungi kunda xorijiy mamlakatlarda xarajatlar hisobini takomillashtirish va strategik xarakterdagi boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoni korxonaning xarajatlari va moliyaviy natijalari haqidagi axborotga asoslanadi. Korxonada xarajatlarni boshqarishda "Standart-kost" hisob tizimi samarali

1 Shartli ma'lumotlar asosida

2 Shartli ma'lumotlari asosida

usullardan biri hisoblanadi. Uning asosida belgilangan normalar doirasida qilingan xarajatlar va ulardagi og'ishishlar bo'yicha hisob va nazorat tamoyillari yotadi.

“Standart-kost” tizimining tarkibi moddalar bo'yicha xarajatlarning quyidagi normalaridan tashkil topadi:

- material xarajatlar;
- mehnat xarajatlari;
- ishlab chiqarish ustama xarajatlari;
- sotish xarajatlari;
- ma'muriy xarajatlar;
- boshqa operatsion daromad va xarajatlar.

Bugungi kunda mamlakatimiz hisob amaliyotida xarajatlarni samarali nazorat qilishda mazkur xarajat moddalari bo'yicha rejadan og'ishish darajasi va unga ta'sir etuvchi omillar o'rganiladi.

1. Xalqaro va mamlakatimiz amaliyotida og'ishishlarni 3 turga bo'lib o'rganiladi.

2. Material xarajatlari bo'yicha og'ishishlar

3. Mehnat xarajatlari bo'yicha og'ishishlar

Ishlab chiqarish ustama xarajatlar bo'yicha og'ishishlar

Materiallar bo'yicha og'ishish:

- ta'minot bazasining turlicha bo'lishi;
- ishlab chiqariladigan mahsulot turining o'zgarishi (assortiment siyosati);
- mahsulot sifatining o'zgarishi;
- asosiy vositalarning o'zgarishi

Mehnat xarajatlari bo'yicha og'ishish:

- ish vaqtiga qo'shmcha ishlar;
- moddiy rag'batlantirish;
- mehnat unumdorligining o'zgarishi va h.z.

Xarajatlarning og'ishishi 2 xil bo'ladi:

- Ijobiy
- Salbiy

Xo'jalik yurituvchi sub'yektlarda foydani oshishiga olib keluvchi yoki foydaga ijobiy ta'sir qiluvchi xarajatlarning og'ishishi ijobiy og'ishish, foydaning kamayishiga olib keluvchi yoki foydaga salbiy ta'sir etuvchi xarajatlarning og'ishishi salbiy og'ishish deb ataladi.

Iqtisodiy adabiyotlarda xarajatlarning og'ishishi deyarli o'rganilmagan tadqiqot ob'ekti hisoblanadi. Mazkur adabiyotlarda xarajat moddalari bo'yicha og'ishishlarga ta'rif keltirilgan bo'lsa-da, ularning aynan foydaga ta'siri orqali xarajatlarning ijobiy yoki salbiy og'ishishga ega ekanligini aniqlash mexanizmi mavjud emas. Shu sababli, xarajatlarning foydaga ta'sirini aniqlash uchun quyidagi tartibni tavsiya etamiz.

3-jadval. “Sho'rchidonmahsulotlari” AKda xarajat moddalarining foydaga ta'siri³.

Ko'rsatkichlar	Haqiqatda		Farqi	Sof tushumdagi ulushi, %		Farqi	Foydaga ta'siri
	O'tgan yil	Hisobot yili		O'tgan yil	Hisobot yili		
Mahsulot sotishdan sof tushum	109183,2	102707,9	-6475,3	100	100	-	-
Material xarajatlar	47851	43254	-4597	43,8	42,1	-1,7	1,7
Mehnat xarajatlari	26547	27485	938	24,3	26,8	2,5	-2,5
Ishlab chiqarish ustama xarajatlari	18784,9	10305,3	-8479,6	17,2	10	-7,2	7,2
Sotish xarajatlari	4491,5	5631,9	1140,4	4,1	5,48	1,38	-1,38

3 “Sho'rchidonmahsulotlari” AKning 2021–2022-yil ma'lumotlari asosida ishlab chiqildi.

Ma'muriy xarajatlar	2464,1	2459	-5,1	2,27	2,4	0,13	-0,13
Boshqa operatsion daromad va xarajatlar	20,8	9,1	-11,7	0,039	0,01	-0,029	0,029
Asosiy faoliyat foydasi	9065,5	13581,8	4516,3	8,3	13,2	4,9	

4-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, "Sho'rchidonmahsulotlari" AJda asosiy faoliyat foydasi o'tgan yilga nisbatan 4516,3 ming so'mga oshgan. Asosiy faoliyat foydasining oshishiga mahsulot sotishdan sof tushumning o'zgarishi, sotilgan mahsulot tannarxining o'zgarishi, sotish xarajatlarning o'zgarishi, ma'muriy xarajatlarning o'zgarishi va boshqa operatsion daromad va xarajatlarning o'zgarishlari ta'sir qilgan. Quyida omillarning ta'sirini aniqlaymiz:

1. Sof tushum ta'siri. Bizga ma'lumki, tushum miqdor va narx o'zgarishiga bog'liq holda o'zgarib boradi. Narx o'zgarishi o'sha hududdagi mavjud inflyatsiya bilan bog'liq bo'lsa, miqdor o'zgarishi esa mahsulot hajmining miqdoriy o'zgarishiga bog'liq bo'ladi.

O'tgan 2022-yilda mamlakatimizda inflyatsiya darajasi 8,8 % ni tashkil etdi. Inflyatsiya mavjud bo'lmagan holatda tushum quyidagiga teng bo'ladi:

$$\frac{102707,9}{1,07} = 95631,2 \text{ so'm}$$

Tushumning narx hisobiga o'zgarishi: $102707,9 - 95631,2 = 7076,7$ so'm

Tushumning miqdor hisobiga o'zgarishi: $95631,2 - 109183,2 = -13552$ so'm

Tushumning asosiy faoliyat foydasiga ta'sirini aniqlaymiz:

A) tushumning narx hisobiga o'zgarishining ta'siri:

$$\Delta T_{\text{narx}} = \frac{7076,7 * 8,3}{100} = 587,37$$

B) tushumning miqdor hisobiga o'zgarishi ta'siri:

$$\Delta T_{\text{miqdor}} = \frac{-13552 * 8,3}{100} = -1124,8$$

2. Mahsulot tannarxining asosiy faoliyat foydasiga ta'sirini aniqlaymiz:

$$A) \Delta_{\text{material}} = \frac{102707,9 * (-)1,7}{100} = -1746$$

$$B) \Delta_{\text{mexnat}} = \frac{102707,9 * 2,5}{100} = 2567,7$$

$$V) \Delta_{\text{IYUX}} = \frac{102707,9 * (-)7,2}{100} = -7395$$

3. Sotish xarajatlarning foydaga ta'sirini aniqlaymiz:

$$\Delta Cx = \frac{102707,9 * 1,38}{100} = 1417,37$$

4. Ma'muriy xarajatlarning foydaga ta'sirini aniqlaymiz:

$$\Delta Mx = \frac{102707,9 * 0,13}{100} = 133,5$$

5. Boshqa operatsion daromadlarning foydaga ta'sirini aniqlaymiz:

$$\Delta B\partial = \frac{102707,9 * (-)0,029}{100} = -30,78$$

Demak, material xarajatlari foydani 1746 ming so'mga oshirgan va material xarajatlari bo'yicha og'ishish ijobiy og'ishish hisoblanadi. Mehnat haqi xarajatlari foydani 2567,7 ming so'mga tushirgan va mehnat haqi xarajatlari bo'yicha og'ishish salbiy og'ishish hisoblanadi. Ishlab chiqarishdagi ustama xarajatlar foydani 7395 ming so'mga oshirgan va ustama xarajatlar bo'yicha og'ishish ijobiy og'ishish hisoblanadi. Sotish xarajatlari foydani 1417,37 ming so'mga tushirgan va bu xarajatlar bo'yicha og'ishish salbiy hisoblanadi. Ma'muriy xarajatlar foydani 133,5 ming so'mga tushirgan va bu xarajatlar bo'yicha og'ishish ham salbiy hisoblanadi. Boshqa operatsion xarajatlar foydani 30,78 ming so'mga oshirgan va bu xarajatlar bo'yicha og'ishish ijobiy hisoblanadi.

Jami xarajatlar o'zgarishi ta'sirida asosiy faoliyat foydasi 4515,78 ming so'mga oshgan. Ushbu natija quyidagi hisob-kitoblarga asoslanadi:

4515,78 (587,37-1124,8+6573,3-1417,37-133,5+30,78) ming so'mga oshgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, korxonalar tavsiya etilayotgan mazkur usul orqali kelgusida qaysi xarajat moddalari bo'yicha nazorat va tahlil ishlarini olib borish lozimligi to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ladilar.

Jahon mamlakatlari amaliyotida javobgarlik markazlarining turli uslublari shakllanib bormoqda. Masalan, odatda bunday markazlar uchga ajratiladi:

1. Tannarx markazlari.
2. Javobgarlik markazlari.
3. Foyda (faoliyat segmentlari) markazlari.

AQSh firma va kompaniyalarida bunday markazlarning to'rtta turi mavjud:

1. Daromad markazlari.
2. Xarajatlar markazlari.
3. Foyda markazlari.
4. Investitsiya markazlari.

Hisobni bu markazlar bo'yicha yuritish menejrlarning, markaz rahbari va xodimlarining, umuman boshqaruv apparatining nafaqat ahamiyatini, balki mas'uliyatini ham oshiradi. Boshqaruv buxgalteriyasida javobgarlik markazlari bo'yicha hisobni xarajatlar va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning normativ usuli asosida olib borish imkoniyati tug'iladi.

Foyda markazlari bo'yicha hisobni yuritish har bir bo'lim natijalarini alohida hisoblashga, shu asosda boshqaruv qarorlarini har bir markaz bo'yicha qabul qilishga imkoniyat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 21-son BHMS "Buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma". O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2002 yil 23 oktabrda 1181-son bilan ro'yxatga olingan.
2. Hasanov B.A. Xashimov A.A. Boshqaruv hisobi. Darslik Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. Toshkent 2005 yil.
3. Vahobov A.V va boshqalar. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. Darslik. "Sharq" nashriyoti, 2005 yil.
4. To'laxodjaeva M.M., Ilxomov Sh.I., Axmadjonov K.B. va boshqalar. Audit, Darslik. 1 jild. O'z.R. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.-Toshkent: NORMA/ 2008 y/-320 b.
5. Bernstein. Financial Statement Analysis: Theory, Application, and enterpretation, fifth edition 2007, 325p.
6. Roger H. Hermanson James Don Edvards, Michel W. Maher. Accounting a Business Perspective. Sixth edition 2005. 369p.
7. Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Financial Accounting. Textbook, Miami University Press, 2008. 524p.
8. Roger H. Hermanson James Don Edvards, Michel W. Maher. Accounting a Business Perspective. Sixth edition 2005. 369p. <http://www.sciencedirect.com>.

9. Marc Wouters. Development of real-time product cost measurement: A case study in a medium-sized manufacturing company. International Journal of Production Economics. Volume 183, Part A, January 2017, Pages 235-244. www.sciencedirect.com.
10. Z.Sagdillayeva, U.Yuldasheva, S.Xamidova; – T.: “Iqtisod-moliya”, 2023. – 445 b. Iqtisodiy tahlil: Darslik.
11. Khamidova S. Ya. Product Costing of Fixed and Variable Costs Impact Analysis. European journal of business startups and open society: <http://innovatus.es/index.php/ejbsos>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

